

ABORDAGEM CIRÚRGICA DE CISTO ESPLÊNICO EM PACIENTE PEDIÁTRICO: RELATO DE CASO

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 30/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10251187

Raynna Prado Araújo¹

Coautores:

Rayssa Moraes do Nascimento¹

Auriane de Sousa Alencar²

Adriano Pádua Reis²

Josenil Bezerra Nascimento Neto²

Orientador: Edinaldo Gonçalves Miranda²

RESUMO:

INTRODUÇÃO: Cistos esplênicos são raros e são classificados em primários e secundários. Mais de 70% dos pacientes com cisto esplênico são sintomáticos e mais da metade dos assintomáticos podem ser detectados ao exame físico. Sintomas estão relacionados ao tamanho do cisto. Exames de imagem como ultrassonografia, tomografia computadorizada (TC) e/ou ressonância magnética são necessários para determinar as características do cisto. O tamanho da lesão é determinante na abordagem (operatória ou não). Esplenectomia total é indicada em casos de: policistos; lesão inacessível por fenestração ou

marsupialização; cisto gigante. Destarte, esse trabalho visa relatar o caso de paciente pediátrico com cisto esplênico que passou por abordagem cirúrgica. RELATO DE CASO: Paciente de 10 anos, feminino, vem ao serviço com queixa de tumoração na região abdominal esquerda, que surgiu há 1 ano. Há 6 meses, em consulta ao ortopedista por queixa de dor na coluna, foram realizados exames de imagem. TC abdominal com volumosa formação ovalada de contornos regulares com atenuação cística, medindo 14,2×13,2cm no hipocôndrio esquerdo. Foi encaminhada para hospital de referência. Após consulta com cirurgião pediátrico, internada para investigação da massa abdominal. Tumoração de crescimento lento; sem perda ponderal; dor a exercícios intensos e melhora com dipirona. Exame físico: paciente estável e sem queixas, com presença de abaulamento em hipocôndrio esquerdo, massa de aspecto cístico que impede depressão abdominal, ruídos hidroaéreos diminuídos e dor à palpação superficial do lado esquerdo do abdome. Exames laboratoriais: fosfatase alcalina elevada (299,9); cálcio elevado (10,6); DHL elevado (343). TC de abdome com contraste: volumosa lesão cística, homogênea, encapsulada, bem delimitada, no baço, medindo 17,8×13,9×13,8cm, que desloca a câmara gástrica e apresenta contato com lobo esquerdo do fígado e corpo do pâncreas. Esplenectomia total realizada. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Cistos esplênicos geralmente são diagnosticados em tamanhos menores. Com até 5cm de diâmetro, opta-se pela conduta conservadora. Porém maiores que isso, como é o caso relatado (cisto gigante de 17,8cm), a conduta indicada é esplenectomia total, já que os benefícios superam os riscos, mesmo sendo uma cirurgia mais radical.

Palavras-chave: Esplenopatias; Criança; Cirurgia Geral.

REFERÊNCIAS:

1. HANSEN, M. B.; MOLLER, A. C. Splenic Cysts. Surgical Laparoscopy Endoscopy and Percutaneous Techniques, v. 14, n. 6, p. 316-322, 2004.

2. MELO, V. A. et al. Splenic cyst: Review of the literature and report of 2 cases. Revista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, v. 50, n. 5, p. 289-293, 1995.

1. REIMONDEZ, S. et al. True giant's splenic cysts: Report of two cases with laparoscopic approach. Acta Gastroenterológica Latinoamericana, v. 49, n. 1, p. 77- 80, 18 mar. 2019.

Centro Universitário UNINOVAFAPI

Hospital Infantil Lucídio Portella – Universidade Estadual do Piauí

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

CAPES –
Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!